

Espaços Maker na educação: inovação na Conservação e Restauro através da aprendizagem prática

DOI:10.5281/zenodo.13743974

Guilherme de Oliveira Walter¹, Livia Ludmila Freire de Carvalho², Mikhaely Aparecida da Silva Souza³, Paola de Macedo Gomes Dias⁴, Venúncia Emília Coelho⁵

¹ IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Brasil, guilherme.walter@ifmg.edu.br

² IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Brasil, livialfreirec@gmail.com

³ IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Brasil, mikhaely2309@gmail.com

⁴ IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Brasil, paola.dias@ifmg.edu.br

⁵ IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais. Brasil, venuncia.coelho@ifmg.edu.br

Palavras-chave: Habilidades criativas, espaço maker, conservação-restauro, inovação pedagógica.

Este resumo explora a utilização do espaço maker no curso de Conservação e Restauro, com foco na aplicação de tecnologias digitais e ferramentas inovadoras na preservação do patrimônio cultural, destacando seu papel no processo educacional através da integração de práticas inovadoras de aprendizado. O objetivo central é investigar como a abordagem aplicada ao curso contribui para o desenvolvimento de habilidades como criatividade, resolução de problemas e colaboração, além de fomentar a aplicação de soluções tecnológicas na preservação do patrimônio. O estudo justifica-se pela necessidade de métodos de ensino inovadores na área, preparando profissionais para enfrentar desafios da preservação do patrimônio cultural em um mundo cada vez mais tecnológico. A pesquisa adotou metodologia qualitativa, quantitativa e exploratória, incluindo estudos de caso, formulário online e observações participativas no espaço, explorando três eixos temáticos: perfil dos alunos, interação com o espaço e integração com o curso. Resultados indicam que o espaço promoveu melhorias no engajamento dos alunos, facilitando a assimilação de conhecimentos teóricos e práticos. Eles relataram maior capacidade de aplicar conceitos da área em projetos práticos, maior disposição para trabalho colaborativo e engajamento com o processo de ensino-aprendizagem. A inovação da proposta reside na capacidade de transformar o aprendizado tecnológico, promovendo uma educação mais interativa e alinhada às necessidades do mercado de trabalho, à sustentabilidade e à preservação do patrimônio cultural. Os espaços mostram-se como facilitadores de uma educação adaptada ao século XXI, destacando a importância de metodologias de ensino que integrem prática e teoria.

Referências Bibliográficas:

BLIKSTEIN, P.; VALENTE, J.; MOURA, É. M. de. Educação Maker: Onde Está O Currículo? Revista eCurriculum, v. 18, n. 2, p. 523-544, jun. 2020. ISSN 1809-3876. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/48127/32229> . Acesso em: 4 mar. 2024.

FRONER, Y.-A. Conservação e restauração: a legitimação da ciência. Acervo, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 47- 56, 2011. Disponível em: <https://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/article/view/25>. Acesso em: 4 mar. 2024.

GERSHENFELD, Neil. How to make almost anything: the digital fabrication revolution. Foreign Affairs, v. 91, n. 6, p. 43-57, 2012.

HALVERSON, Erica R.; SHERIDAN, Kimberly M. The maker movement in education. Harvard Educational Review, Cambridge, v. 84, n. 4, p. 495-504, 2014.

MARTINEZ, Sylvia L.; STAGER, Gary. Invent to learn: making, tinkering, and engineering in the classroom. Santa Barbara: Constructing Modern Knowledge Press, 2013.

MONFREDINI, Ivanise; FROSCH, Renato. O espaço maker em universidades: possibilidades e limites.

EccoS – Revista Científica, [S. l.], n. 49, 2019. DOI: 10.5585/eccos.n49.13341. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/13341> .Acesso em: 4 mar. 2024.

VALENTE, José Armando; BLIKSTEIN, Paulo. The construction of knowledge in maker education: a constructivist perspective. Constructivism Foundation, Brussels, Bélgica, v. 14, n. 3, p. 252-262, 2019. Disponível em: <https://constructivist.info/14/3/252.valente.pdf> . Acesso em: 26 fev. 2024